

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО СЛОВА

Турсункулова Угилрой

НавДПИ Факультет узбекского языка и литературы Курс узбекского языка и
 литературы 3 курс студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11571698>

АННОТАЦИЯ. В данной статье методика работы над лексикой в школе, изучение ее основных направлений является одной из важных задач развития речи в школе, а также совершенствования и организации работы над лексикой, выделения и обоснования ее основных направлений. управление процессом обогащения словарного запаса учащихся.

Ключевые слова: школа, слово, словарный запас, словарный состав, лексикология, речь, методика.

Работа над расширением словарного запаса узбекского языка является важным навыком, который может принести пользу людям в различных аспектах их жизни. Будь то академические цели, профессиональный рост или просто улучшение коммуникативных навыков, наличие сильного и разнообразного словарного запаса может помочь людям выражать свои мысли более эффективно и уверенно. Одним из основных преимуществ работы над словарным запасом узбекского языка является то, что она может улучшить навыки чтения и письма. Изучая новые слова и их значения, люди могут лучше понимать письменные тексты и более четко выражать свои мысли в письменной форме. Это может быть особенно полезно для студентов, которым необходимо написать эссе, отчеты или другие задания на узбекском языке. Кроме того, хороший словарный запас может помочь людям улучшить свои разговорные навыки. Имея более широкий выбор слов, люди могут участвовать в более содержательных и интересных разговорах с другими. Это может помочь построить более прочные отношения и связи со сверстниками, коллегами и даже потенциальными работодателями.

В академической среде хороший словарный запас также может помочь учащимся лучше сдавать экзамены и оценки. Более глубокое понимание слов и их значений может позволить учащимся более точно и полно отвечать на вопросы. В конечном итоге это может привести к более высоким оценкам и академическим успехам. Кроме того, работа над словарным запасом узбекского языка также может принести пользу людям в их профессиональной жизни. Будь то собеседование, презентация или ежедневное общение с коллегами, хороший словарный запас может помочь людям эффективно общаться и впечатлять других своими языковыми навыками. Это может открыть новые возможности для карьерного роста и личного роста. Более того, расширение словарного запаса узбекского языка также может помочь людям лучше оценить и понять культуру и историю Узбекистана. Многие слова в узбекском языке имеют глубокое историческое и культурное значение, и знание этих слов может обеспечить людям более глубокую связь с языком и людьми, которые на нем говорят.

Чтобы поработать над расширением словарного запаса на узбекском языке, люди могут использовать несколько стратегий. Одним из эффективных методов является

чтение книг, статей и других письменных материалов на узбекском языке. Встречая новые слова в контексте, люди могут лучше понять их значение и использование. Еще одна стратегия улучшения словарного запаса на узбекском языке — использование карточек или словарных приложений, которые содержат определения и примеры слов. Это может помочь людям закрепить понимание новых слов и более эффективно запомнить их. Кроме того, регулярная практика устной и письменной речи на узбекском языке также может помочь людям улучшить свой словарный запас. Используя новые слова в разговорах или письменных упражнениях, люди могут более комфортно включать их в свою повседневную речь. Работа над словарем узбекского языка – задача, требующая пристального внимания к деталям и глубокого понимания самого языка. Разработка всеобъемлющего и точного словаря имеет решающее значение для сохранения и продвижения узбекского языка, на котором говорят миллионы людей в Узбекистане и других странах Центральной Азии. В этом эссе я расскажу о важности работы над словарем узбекского языка и о трудностях, связанных с этой задачей. Прежде всего, словарь узбекского языка служит ценным ресурсом как для носителей языка, так и для изучающих язык. Он предоставляет полный список слов и их значений, а также информацию о произношении, использовании и грамматических правилах. Хорошо составленный словарь может помочь носителям узбекского языка общаться более эффективно и точно, сохраняя при этом уникальное лингвистическое наследие языка.

Работа над словарем узбекского языка требует глубокого понимания лексики, грамматики и синтаксиса языка. Эта задача заключается не просто в составлении списка слов и их определений; это также включает в себя анализ нюансов каждого слова, определение синонимов и антонимов и изучение этимологии языка. Этимология слов на узбекском языке часто раскрывает культурные и исторические влияния, которые с течением времени формировали язык. Помимо лингвистических знаний, работа над словарем на узбекском языке требует и сильных исследовательских навыков. Лексикографы должны обращаться к широкому кругу источников, включая литературу, исторические документы и другие словари, чтобы составить полный список слов и их значений. Они также должны быть в курсе новых событий в языке, таких как сленг и технические термины, чтобы гарантировать, что словарь остается актуальным и актуальным. Одной из проблем работы над словарем узбекского языка является отсутствие стандартизированных правил правописания и произношения. Узбекский язык написан латинским алфавитом, но существует множество конкурирующих систем транслитерации, что может привести к несоответствиям в написании и произношении. Лексикографы должны тщательно решать эти проблемы, чтобы создать словарь, который будет доступен и удобен для носителей узбекского языка. Еще одной проблемой при работе над словарем узбекского языка является необходимость включения региональных диалектов и вариаций. На узбекском языке говорят в нескольких регионах, каждый из которых имеет свои уникальные диалекты и словарный запас. Лексикографы должны внимательно учитывать эти региональные различия и следить за тем, чтобы словарь отражал все разнообразие языка.

Несмотря на эти трудности, работа над словарем на узбекском языке является полезной и важной задачей. Сохраняя и продвигая язык посредством разработки всеобъемлющего словаря, лексикографы играют решающую роль в обеспечении дальнейшей жизнеспособности узбекского языка как живого языка. Хорошо составленный словарь также может облегчить общение и понимание между носителями узбекского языка и носителями других языков, способствуя культурному обмену и взаимному уважению.

В заключение, работа над словарем на узбекском языке — сложная и ответственная задача, требующая глубокого понимания языка, сильных исследовательских навыков и стремления к точности и точности. Разработав всеобъемлющий и точный словарь, лексикографы могут помочь сохранить и популяризировать узбекский язык, а также облегчить общение и понимание между носителями языка. Задача создания словаря узбекского языка является сложной, но она также жизненно важна для сохранения жизнеспособности и актуальности языка в современном глобализованном мире. Работа над расширением словарного запаса на узбекском языке – это ценный навык, который может принести пользу людям во многих аспектах их жизни. Будь то по академическим, профессиональным или личным причинам, наличие богатого словарного запаса может помочь людям более эффективно общаться, мыслить более критично и глубже знакомиться с языком и культурой Узбекистана. Используя различные стратегии и методы улучшения словарного запаса, люди могут продолжать совершенствовать свои языковые навыки и расширять свои знания и понимание узбекского языка.

References:

1. Расулов П. Общее языкознание. - Ташкент. Наука, 2007. – Б. 255.
2. Аннотированный словарь узбекского языка. Это. Магруфова З.М. Под ред. - М.: Русский язык, 1981. 228-6.
3. Аннотированный словарь узбекского языка. 1 том. Мадвалиев А. под редакцией. - Т.: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2006. 624-6.
4. Расулов Р. (2020). Будущее принадлежит ораторам. Языковое и литературное образование, 7(7), 6364.
5. Ботирова Ш.И. (2020). Об обучении студентов филологии основам анализа и литературным терминам. Обучение языку и литературе, 7(1), 82-83.
6. Ботирова С. (2020). Роль художественной психологии в метафорической гармонии человека и реальности жизни. Азиатский журнал многомерных исследований, 9 (4), 16-20.
7. Мардонов С., Ходжамкулов У., Ботирова С., Шерматова У. (2020). Необходимость воспитания молодежи в духе патриотизма в условиях глобализации. Журнал критических обзоров, 7 (12), 166–169.
8. Ботырова Ш.И. (2020). Для студентов-филологов Преподавание литературных условий обучения Основы анализа. Наука и образование, 7(5), 110–113.